

PRODUCCIÓN VINCULADA A ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN (SELECCIÓN DE CV)

JORGE CASTRO TEJERINA

ESTANCIA 1

Universidad de Aalborg (Dinamarca), 01/10/2013-31/12/2013.

SEMINARIOS

Psitizens: The construction of the professional identity of Spanish students of Psychology in relation with the global and multicultural World. Centre for Cultural Psychology, Aalborg University. 15 de noviembre de 2013.

CAPÍTULOS

Castro, J. (2014). Psitudanos: ciudadanía y autogobierno en el horizonte postmoderno. En M. F. González y A. Rosa Rivero (coord.) *Hacer(se) ciudadan@s: una psicología para la democracia* (pp. 327-364) Miño Dávila. SPI nacional Tercil 3, número orden 200

ARTÍCULOS

Castro-Tejerina, J. (2014). "Psytizens": The co-construction of the Profesional Identity of Psychology Students in the Postmodern World. *Integrative Psychological & Behavioral Science*, 48 (4), 393-417. Q4 0.700

Lafuente, E., Loredó, J.C. y Castro, J. (2015). Citizens at work: Evolutionism, functionalism, progreessivism and industrial psychology in the wurtings of Arland D. Weeks. *History of the Human Sciences*, 28 (1), 84-97. Q4, 0,247

Castro, J. (2016). Psicología y ciudadanía: el gobierno psicológico de la subjetividad en el mundo latino. *Revista de Historia de la Psicología*, 37, 3-7.

OTRAS TAREAS

Contactos y gestiones relacionadas con la posterior solicitud y concesión del Proyecto Europeo *Between the representation of the crisis and the crisis of representation. How crisis changed the symbolic background of European societies and identities. Implication for policies and policy making* (Re.Cri.Re). Financiado por la European Comission dentro de Horizon 2020 –Framework Programme for Research and Innovation (2014-2018)-.

ESTANCIA 2

Universidad Nacional de Brasilia (Brasil), 27/04/2013-31/07/2013.

SEMINARIOS

Seminario sobre la construcción de la identidad virtual. Instituto de Psicología de la Universidad de Brasilia. Brasilia (Brasil), 20 de mayo-1 de julio de 2013.

CONFERENCIAS

Construcción virtual de la identidad profesional del psicólogo ante los retos globales y multiculturales. Instituto de Psicología de la Universidad de Brasilia. Brasilia (Brasil), 10 de julio de 2013.

PONENCIAS

Castro, J. (2013). New technologies and the construction of the professional identity and functions of Psychology Students: a theoretical-genealogical reflection. *15th Meeting of the International Society of Theoretical Psychology*. Santiago de Chile (Chile), 3-7 de mayo de 2013.

Barbato, M., Barbato, S. y Castro, J. (2013). Significação e explicações de si: relações entre histórias de vida de alunos em início de Psicologia. *XXXIV Interamerican Congress of Psychology*. Brasília (Brasil), 15–19 de Julio de 2013.

Castro, J. (2013). Psicología, educación y multiculturalismo: Análisis de la construcción de la identidad y funciones del psicólogo escolar en un entorno de formación virtual. *XXXIV Interamerican Congress of Psychology*, Brasília (Brasil), 15–19 de Julio de 2013.

Loredo, J.C. y Castro, J. (2013). História da Psicologia, Cidadania e Práticas de subjetivação. *Seminário Psicologia, Tecnologia e Sociedade; controversias metodológicas e conceituais para uma análise das práticas de subjetivação*. Río de Janeiro (Brasil), 22-24 de julio de 2013.

ARTÍCULOS

Carlucci, A.P., González, F. y Castro, J. (2014). Identidade profissional na formação docente em contextos virtuais. *Linhas Críticas*, 20 (42), 383-403.

Castro-Tejerina, J. (2014). "Psytizens": The co-construction of the Professional Identity of Psychology Students in the Postmodern World. *Integrative Psychological & Behavioral Science*, 48 (4), 393-417. Q4 0.700

Castro, J. (2016). Psicología y ciudadanía: el gobierno psicológico de la subjetividad en el mundo latino. *Revista de Historia de la Psicología*, 37, 3-7.

ESTANCIA 3

Universidad Nacional de Brasilia (Brasil), 01/03/2009-01/06/2009.

CONFERENCIAS

Ethos y Psique: historias entre una psicología de lo político y una política de lo psicológico. Instituto de Psicología de la Universidad de Brasilia, 29 de mayo de 2009.

ARTÍCULOS

Nunes, D. y Castro, J. (2012). Apresentação. *Cadernos CEDES*, 32 (88), 253-259

Castro, J. y Rasskin, I. (2012). A (re)estabilização identitária do professor no contexto do ensino de história na Espanha. *Cadernos CEDES*, 32 (88), 285-301

Castro, J. y González, M.F. (2009). La insoportable agencialidad del ser: condiciones de posibilidad para una psicología del sujeto agente y de la acción significativa. *Estudios de Psicología*, 30 (2), 115-129

Nunes, D., Castro, J. y Barbato, S. (2010). La imaginación creadora: aspectos histórico-genealógicos para la reconsideración de una psicología de la actividad y la mediación estética. *Estudios de Psicología*, 31 (3), 253-277.

OTRAS TAREAS

Organización del monográfico sobre Identidad Profesional del docente para la revista brasileña *Cadernos CEDES*,

Organización para la coordinación de la codirección de la tesis *A construção de significados de Novos professores, com posicionamentos plurais*, de la doctoranda Ana Paula Carlucci, leída en la Universidad de Brasilia en 2013.

ESTANCIA 4

Universidad de Tufts (Estados Unidos), 23/10/1999-28/11/1999.

PONENCIAS

Blanco, J. y Castro, J. (2001). El desarrollo de la psicología en España y sus contextos de legitimación cultural. *V Jornadas de hispanismo Filosófico*. Santander, 16-18 de abril de 2001.

Castro, J. (2002). El discurso psico-sociológico sobre la “comunidad imaginada” en la España de finales del siglo XIX. *IV Jornadas de investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia*. Madrid, 18-22 de noviembre de 2002.

Battaner, E.; Castro, J. y Jiménez, B. (2003). Psychology, Language and National Mentality in Spain: an Approach to the Psycho-Linguistic Construction of National Subjectivity at the End of 19th Century. *22^{sd} Annual Conference of the European Society for the History of the Human Sciences*. York, 29 de agosto–2 de septiembre de 2003.

Castro, J. (2004). El debate naturaleza-cultura en el entorno de las psicologías de los pueblos del siglo XIX. *V Jornadas de investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia*. Madrid, 15-19 de noviembre de 2004.

Castro, J. (2004). La memoria regeneracionista: historia e intrahistoria en la construcción decimonónica de la nación española. *Segundo Seminario de la Red Alfa: "Enseñanza de la Historia y memoria colectiva"*. Madrid, 11 y 12 de noviembre de 2004.

Castro, J. (2005). Naciones psicológicas y psicologías nacionales: el caso del regeneracionismo español ante la crisis del 98. *Disciplining Discourses: Conflict, Conversation and Issues of Authority in Spanish Cultural and Intellectual Life*. Centre for Research in the Arts, Social Sciences and Humanities (CRASSH). Cambridge (Inglaterra), 27-28 de Mayo de 2005.

CAPÍTULOS

Castro, J. y Blanco, F. (2006). La trama regeneracionista: sobre el valor civilizatorio de la historia y otros cuentos. En M. Carretero, A. Rosa y M. F. González (comp.) *Enseñanza de la historia y memoria colectiva* (pp. 223-252). Paidós. ISBN: 950-12-2183-0. (Versión portuguesa: *Ensino da História e Memória Colectiva*, ISBN: 978-85-363-0919-4)

Rosa, A.; Castro, J. y Blanco, F. (2007). Otherness in historically situated self-experiences. A case-study on how historical events affect the architecture of the self. En L. M. Simão and J. Valsiner (comp.) *Otherness in Question: Labyrinths of the self* (pp. 229-256). Advances in Cultural Psychology. ISBN: 978-1-59311-232-5.

ARTÍCULOS

Castro, J. (2005). La dimensión psicológica del Quijote en el regeneracionismo de fin de siglo. *Revista de Historia de la Psicología*, 26 (3-4), 23-44.

Castro, J. (2014). Claves Psicológicas fundacionales del autogobierno ciudadano: la "psicología del pueblo español" como estudio de caso (1902-1918). *Universitas Psychologica*, 13 (5), 1739-1753. Q4 0,309

OTRAS TAREAS

Trabajos de documentación para la elaboración de la tesis *La Psicología del pueblo español: El papel del discurso psico-sociológico en la construcción de la identidad española en torno a la Crisis del 98*, leída en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid el 2 de julio de 2004 (Sobresaliente *Cum Laude*).

ESTANCIA 5

Universidad de Buenos Aires (Argentina), 07/09/1998-25/10/1998.

PONENCIAS

Castro, J. y Blanco, F. (1998). José Ingenieros en la Historia de la Psicología Española: una reflexión desde Argentina sobre las relaciones entre Psicología e identidad tras la crisis del 98. *XI Symposium de la Sociedad Española de Historia de la Psicología*. Barcelona, 7-9 de mayo de 1998.

Castro, J. y Blanco, F. (1998). El diseño de una identidad argentina y latinoamericana en la obra psico-sociológica de José Ingenieros. *Encuentro Internacional "Identidad y Subjetividad"*. La Habana (Cuba), 18-22 de mayo de 1998

Castro, J. (1999). La presencia de la psicología española en las revistas científicas y filosóficas argentinas de principios de siglo. *IV Jornadas de hispanismo Filosófico*. Santander, 5-7 de abril de 1999.

Jiménez, B. y Castro, J. (2000). El discurso psicológico en las relaciones intelectuales entre España y Latinoamérica: El Boletín de la Institución Libre de Enseñanza como un espacio de debate psico-sociológico (1877-1936). *XIII Symposium de la Sociedad Española de Historia de la Psicología*. Valencia, 4-6 de mayo de 2000.

Jiménez, B. y Castro, J. (2002). Estética y degeneración en la construcción psico-sociológica de las Naciones Hispanoamericanas. *XIV Symposium de la Sociedad Española de Historia de la Psicología*. Elche, 4-6 de abril de 2002.

Jiménez, B. y Castro, J. (2002). Some Keys of the Psycho-Sociological Construction of de Spanish American Nations: the Case of the Latin-American Discourse on Degeneracy in Spanish Restoration. *21st Annual Conference of the European Society for the History of the Human Sciences*. Barcelona, 27-31 de agosto 2002.

ARTÍCULOS

Castro, J. y Blanco, F. (1998). José Ingenieros (1877-1925) en la Historia de la Psicología Española: una reflexión desde Argentina sobre las relaciones entre Psicología e identidad tras la crisis del 98. *Revista de Historia de la Psicología*, 19 (2-3), 189-202.

Jiménez, B. y Castro, J. (2000). El discurso psicológico en las relaciones intelectuales entre España y Latinoamérica: El Boletín de la Institución Libre de Enseñanza como un espacio

de debate psico-sociológico (1877-1936). *Revista de Historia de la Psicología*. 21(2-3) 107-118.

Jiménez, B. y Castro, J. (2002). Estética y degeneración en la construcción psico-sociológica de las Naciones Hispanoamericanas. *Revista de Historia de la Psicología*, 23 (3-4), 431-447.

OTRAS TAREAS

Trabajos de documentación para la elaboración de la tesis *La Psicología del pueblo español: El papel del discurso psico-sociológico en la construcción de la identidad española en torno a la Crisis del 98*, leída en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid el 2 de julio de 2004 (Sobresaliente *Cum Laude*).

ESTANCIA 6

Universidad Nacional de Rosario (Argentina), 18/08/1994-18/10/1994.

SEMINARIOS

Metodología para la Historia de la Psicología. Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina), 10 de octubre de 1997.

PONENCIAS (véase también estancia en la Universidad de Buenos Aires)

Castro, J. (1997). Historias e histerias de la Psicología desde una perspectiva postmoderna. *Tercer Encuentro de Estudiantes de Psicología: neoliberalismo y rol del intelectual*. Rosario (Argentina), 19-20 de septiembre de 1997.

ARTÍCULOS (véase estancia en Universidad de Buenos Aires).